

JUSTIFICATION OF RATIONAL SCHEMES OF MOVEMENT AND ROTATIONS OF MACHINES DURING SCHEDULING WORKS

Khasanov Ibrokhim Subhonovich

*Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, the Republic of Uzbekistan E-mail: hasanov.h62@mail.ru
+998914051062*

Kuchkarov Zhurat Zhalilovich

*Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, the Republic of Uzbekistan E-mail: qjurat@mail.ru
+998914041006*

Boysotov Abduxoliq Chorshanbi o‘g‘li

Bukhara branch of the Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers, the Republic of Uzbekistan

ОБОСНОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНЫХ СХЕМ ДВИЖЕНИЯ И ПОВОРОТОВ МАШИН ПРИ ПЛАНИРОВОЧНЫХ РАБОТАХ

Аннотация: Ушбу мақолада базали ер текислаш агрегатларининг далада ҳаракатланиши ва бурилиб олиши схемаларининг рацианал вариантлари таҳлил этилган. Тадқиқот натижалари асосида ППА-3.1 текислагич агрегатининг ши йўллари коэффициентни аниқланди. Коэффициент маълум методлар ёрдамида математик амаллар орқали даланинг узунлиги 400м эни 100м ва сиртмоқсиз 90° ли бурилиши ҳоли учун унинг энг юқори қиймати 0,91 га тенг эканлиги асосланди.

Аннотация: В данной статье анализируются рациональные варианты схемы движения и поворота базовых планировочных агрегатов. Исходя из результатов исследований определен коэффициент рабочих ходов движения планировщика ППА-3,1. Самая высокая величина коэффициента, определённая с применением определённых методов и с помощью математических операций для случая, когда длина поля 400м, а длина 100м, при повороте без петли на 90° равнялась 0,91.

Ключевые слова: Рациональная технология, производительность агрегатов, холостые ходы, длина гона, длина поворота, однозагонный

Введение (Introduction). Планировка полей является неотъемлемой операцией, как в мелиоративном строительстве, так и в сельскохозяйственном производстве. Это одно из эффективных агротехнических мероприятий, обеспечивающее повышения урожайности всех сельскохозяйственных культур, снижения расхода воды при поливе и улучшения условий работы при последующей эксплуатации сельхозтехники[1,2,3].

Известно, что поливное земледелие базируется на поверхностных способах полива, которые требуют тщательной планировки. В процессе эксплуатации

поверхность земли под воздействием различных факторов подвергается деформациям, которые необходимо устранять так называемой эксплуатационной планировкой. Для ее выполнения широко применяются длиннобазовые планировщики различных марок и модификаций. [4,5,6,7,8,9]. Для эффективного использования длиннобазовых планировщиков необходимо обосновать рациональные схемы движения и поворотов машин при выполнении планировочных работ.

При проведении исследований применены методы системного анализа, фундаментальные законы математической статистики, а также существующие нормативные документы (Tst 63.03.2001, Tst 63.04.2001), «Методика проведения полевых экспериментов» НИИХСА

Рациональная технология производства планировочных работ должна быть направлена на то, чтобы обеспечить наилучшее качество работы и наиболее высокую производительность агрегатов при лучших экономических показателях.

Все способы движения планировочных агрегатов могут быть подразделены [1,10,11]:

- по направлению рабочих ходов – на гоновый, круговой и диагональный;
- по организации территории, требующейся для данного способа движения (однозагонный, двухзагонный, трехзагонный, многозагонный-змейный, челночный, перекрестный);
- по общему направлению движения агрегата (правоповоротный, левоповоротный, комбинированный, с чередованием загонов, от края, от середины);
- по виду поворотов (все виды поворотов, беспетлевые, петлевые повороты);

С экономической точки зрения различают два основных элемента движения длиннобазовых планировщиков[1]:

1. Движения, при котором выполняется полезная работа, или рабочие ходы;
2. Движения, при котором полезная работа не производится, или холостые ходы.

Чем меньше холостых ходов при планировке какого-либо участка, тем выше производительность планировщика и ниже себестоимость планировки. С этой точки зрения способы движения планировщика (или комбинации этих способов) можно оценить коэффициентом рабочих ходов, который выражается формулой [10]:

$$\varphi = \frac{S_p}{S_p + S_x}; \quad S_p = Z \cdot n_{px}; \quad S_x = l_x \cdot n, \quad (1)$$

Выбор способа движения основывается, прежде всего, на особенностях

выполнения технологических процессов планировки орошаемых земель и конструкции длиннобазовых планировщиков[12, 16,17].

В настоящее время в фермерских хозяйствах при планировке поливных участков принимают комбинированный загонный способ движения. Этот способ движения по выровненности участка значительно уступает диагональным способам движения (рис.1)

Рис.1. Схема движения планировочных машин.

а,б- круговая схема; в-комбинированный загонный способ.

Несмотря на это, комбинированный способ движения рекомендуется при окончательной планировке поливного участка по направлению полива, так как он позволяет выравнять гребни, образованные между проходами планировщика, и избегать петлевых поворотов, что важно для работы длиннобазовых планировщиков[2,13,14,15,16]. Кроме того, при предпосевной планировке следы колес на рыхлой почве затрудняют вождение посевного агрегата точно по маркеру.

При работе планировщика комбинированным способом движения повороты получаются беспетлевыми с прямым участком. Длина прямого участка обычно обусловлена шириной планируемого участка. При работе по такой схеме, при первом проходе планировщика механизатор ведет трактор от края поля на расстоянии, равном 0,5 ширины захвата агрегата. Каждый последующий проход перерывает предыдущий 100-150 мм. Для сравнения эффективности способов движения необходимо знать коэффициент рабочих ходов[17,18,19,20].

Для вычисления коэффициента рабочих ходов (S_p) необходимо рассчитать общую длину рабочих и холостых ходов при планировке участка. При условии, что участок шириной C и планируется одним планировщиком шириной захвата B_p м, справедлива следующая формула:

$$S_p = Z \cdot n_{px} = Z \frac{C}{B_p}, m \quad (2)$$

Для планировщика ППА 3,1, $B_p = 3,1m$;

Например, если $Z = 400m$; $C = 100m$;

тогда

$$S_p = 400 \cdot \frac{100}{3,1} = 12903m \quad (3)$$

Общая длина холостых ходов может быть представлена как сумма произведений количества петлевых поворотов n_{xp} на среднюю длину петлевого поворота l_{xp} и количества беспетлевых поворотов n_{xb} на среднюю длину l_{xb} беспетлевого поворота:

$$S_x = n_{xp} \cdot l_{xp} + n_{xb} \cdot l_{xb}, m \quad (4)$$

Для комбинированного способа движения количество петлевых поворотов равно нулю $n_{xp} = 0$.

Количество беспетлевых поворотов определяется по формуле:

$$n_{xb} = \frac{C}{B_p} = \frac{100}{3,1} = 33 \text{ раз} \quad (5)$$

Ранее указывалось, что для комбинированного способа движения применяется поворот l_{xb} , который определяется по следующей упрощенной формуле:

$$l_{xb} = (1,4..2,0)R_0 + x, m \quad (6)$$

$$S_x = l_{xb} - n_{xb} [(1,4..2,0)R_0 + x] \frac{C}{B_p}, m \quad (7)$$

$$\varphi = \frac{Z}{[Z + (1,4..2,0)R_0 + x]} \quad (8)$$

где R_0 - радиус поворота длиннобазового планировщика ППА-3,1, обычно определяется экспериментальным путем $R_0 = 12m$

x - длина прямого участка, m ;

$$x = B \cdot 5 = 3,1 \cdot 5 = 15,5, m$$

Тогда:

$$l_{xb} = 2 \cdot 12 + 11 = 35, m$$

Отсюда общая длина холостых ходов:

$$S_x = l_{x6} \cdot n_{x6} = 35 \cdot 33 = 1155, \text{ м}$$

По формуле (1) определяем коэффициент рабочих ходов для конкретного случая. В нашем примере:

$$\varphi = \frac{S_p}{S_p + S_x} = \frac{12903}{12903 + 1155} = 0,91$$

Аналогично можно рассчитать коэффициенты рабочих ходов при различной длине планируемого участка и построить график зависимости коэффициента рабочих ходов от длины гона (рис.2.).

Рис.2. График зависимости $\varphi = f(Z)$ планировщика ППА-3,1 с при $C=100$ м. способы движения: 1-комбинированный, 2- диагонально-челночный, 3-диагонально-комбинированный, 4-диагонально - перекрестный на квадратном участке.

Заключение (Conclusions). Выбор способа движения и поворота основывается, прежде всего на особенностях выполнения технологических процессов планировки орошаемых земель и конструкции длиннобазовых планировщиков. Полученные теоретические данные, подтвержденные экспериментально, позволяют рекомендовать для производства планировочных работ диагональную схему движения с без петлевым поворотом на 90^0 . При этом коэффициент рабочих ходов наивысшие.

Таким образом, комбинированный способ движения рекомендуется применять при окончательной планировке поверхности поливных участков по направлению поливных борозд.

References

- [1] Following documents which are approved by council of Ministers and regional authorities. The state Resolution on wisely using water resources and improving ameliorative state of irrigating lands during 2013-2017 years
- [2] Governmental documents on construction, reconstruction fixing works in the ameliorative systems and buildings, Tashkent-2015, p. 56
- [3] Khasanov I S, Khikmatov P G, 2003 Study of the effectiveness of the use of

planning machines and the choice of the type of tool for farmers of Bukhara region. Reports of the international scientific-practical conference.

[4] Shevnnin Yu A, Burmiysky G G, 1990 Ways to improve the efficiency of land-planning machines in construction and agriculture. Tashkent, **27**

[5] Contemporary scientific and practical conferences on "Modern problems of agriculture and water management" Part I. Tashkent, 1996, p. **96**

[6] Rakhimov N, Muradov R, 2012 Manual on laser leveling and soil softening. Tashkent, p23-26.

[7] Khikmatov P G, 1978 The study of the qualitative and technological indicators of the work of the long-base scheduler in order to substantiate the optimal width and motion speed. Abstract of the PhD. Tashkent,

[8] Vasilenko P M, Elements of the method of mathematical processing of experimental results. Moscow, 1958.

[9] Khikmatov P G and others 2015 Theoretical prerequisites for determining the productivity of the shneck, working with the scheduler bucket. Russia. "Agrarian science" scientific-theoretical and industrial journal. № 6

[10] Khasanov I S and others. Determination of the productivity of a screw working body. Russia. "Agrarian science" scientific-theoretical and industrial journal. № 6.2016

[11] Kuchkarov J J, Musurmanov R.K., Hasanov I S, Olimov Kh Kh, 2019 *Int.J of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* **10(9)**

[12] Kuchkarov J J, Musurmanov R K, Khasanov I S, 2019 *Int.J of Advanced Research in Science, Engineering and Technology* **10(9)**

[13] Kuchkarov J J, Turaev B M, Murodov M M, 2018 Calculations on spherical disk instant center of rotation. iScience Poland modern scientific challenges and trends collection of scientific works of the international scientific conference, **8** 129-131.

[14] Kuchkarov J J, Turaev B M, Murodov M M, 2018 About movement of soil on spherical disk. Science Poland modern scientific challenges and trends collection of scientific works of the international scientific conference, **8** 126-128.

[15] Kuchkarov J J, Turaev B M, Murodov M M, 2018 *Int. J The way of science*, **11(57)** 58-60.

[16] Khasanov I S, Khikmatov P G and Kuchkarov Zh Zh. 2016 *Scientific and practical journal* 221-225.

[17] Kuchqorov J, Musurmanov R, 2019 *Int. J of Advanced Research in Science Engineering and Technology* **10**

[18] Khasanov I S, Kuchkarov J J, Nuriddinov Kh 2020 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* **883(1)** 012174

[19] J. J. Kuchkorov, Musurmanov R K, Khasanov I S, 2019 *International Journal*

of Advanced Research in Science Engineering and Technology, 1

[20] Khasanov I, Muratov A, 2020 *IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering* **883** 012217.

[21] The issue of mechanization and electrification of agriculture 1970 VII, Fan Tashkent 106-111.

[22] Olimov Kh Kh and Juraev A A, 2020 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, **883(1)**, 012171

[23] Olimov Kh Kh, Khasanov I S, Imomov S J, 2021 *E3S Web of Conferences* **264** 04070

[24] Murodov N M, Juraev A A and others. Utility model 2021 "Device for forming a longitudinal pawl between rows of cotton in one pass of the unit". Patent FAP 01645 06.21

[25] Olimov Kh.Kh, Juraev A A, Ochilov M.Z, 2020 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering*, **883(1)** 012170

[26] Kuchqorov J J, Turaev B M, Murodov N M, 2020 *Int. J. of Critical Reviews* **7(12)** 198-201

[27] Ermatova D, Imomov S, Matmurodov F, 2020 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **614** 012132

[28] Vafoev R, Vafoev S, Akhmedov S, Imomov S, 2020 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **614** 012093

[29] Marupov I, Imomov S, Ermatova D, Majitov J, Kholikova N, Tagaev V, Nuritov I, 2020 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **614** 012153

[30] Sharipov L A, Imomov S J, Majitov J A, Komilov O S, Sharipov M Z, Pulatova F, Abdisamatov O S, 2020 *IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci.* **614** 012035

[31] Imomov S, Shodiev E, V Tagaev, T Qayumov, 2020 *IOP Conf. Ser.: Mater. Sci. Eng.* **883** 012124

[32] Khasanov I S, Kuchkarov J J, Nuriddinov Kh 2020 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* **883(1)** 012174

[33] Khasanov I S, Muratov A 2020 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* **883(1)** 012217

[34] Muratov H, Imomova N, Ergashev Z, Sultonov M 2020 *IOP Conference Series: Materials Science and Engineering* **883(1)** 012130

[35] Khamidov F R, Imomov S J, Abdisamatov O S, Sarimsaqov M M, Ibragimova G Kh, Kurbonova K I, 2020 *J Critical Reviews* **7(11)** 1021-1023

[36] Sadirovich, S. N. (2022). The Significance of Problem Situation Assignments in Teaching the Science of Machine Details. *Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science*, 3(8), 30-32.